

BINONING ZILZILABARDOSHLIGINI OSHIRISH UCHUN AKTIV VA PASSIV HIMOYA VOSITALARINING QO'LLANILISHI

Usmanov Temurmaliq Yaxyoxon o'g'li stj-o'qt
Erkinov Muhammadyusuf Abdusamad o'g'li magistr
Odilov Ibrohim Ilhomjon o'g'li magistr

Namangan muhandislik-qurilish instituti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7969764>

Zilzila paytida poydevor va asos o'rtasidagi o'zaro ta'sir jarayoni binoning yaxlitligini saqlash uchun juda muhim bo'lishi kerak. Zilzila vaqtida asos deformatsiyalanadi. Ushbu deformatsiyalar poydevorga ta'sir qiluvchi qo'shimcha kuchlarni paydo qilishi va ularning tuzilishiga zarar yetkazishi mumkin. Zilzila paytida poydevorlarning o'zaro ta'siriga bir necha omillar ta'sir qilishi mumkin. Poydevorlar orasidagi masofa juda kichik bo'lsa, zilzila paytida asosda yuzaga keladigan deformatsiyalar bir tomondan uzatiladigan tebranishlarni keltirib chiqarishi mumkin. Bu qo'shimcha deformatsiyalar va poydevorlarning shikastlanishiga olib keladi. Agar poydevor yetarlicha chuqur bo'lmasa, bu asosdagi deformatsiyalarning kuchayishiga olib keladi. Poydevor shakli ham zilzila paytida hosil bo'lgan deformatsiyalar va kuchlarni yengish qobiliyatida muhim rol o'ynaydi. Yaxshi ishlab chiqilgan va mustahkamlangan poydevor zilziladan zarar yetkazish xavfini kamaytiradi. Poydevor yomon holatda bo'lsa, u kamroq barqaror va shikastlanishga ko'proq moyil bo'ladi. Umuman olganda, zilzila paytida poydevorlarning o'zaro ta'siri ko'plab omillarga bog'liq va binoning yaxlitligini saqlash uchun juda muhim bo'lishi mumkin. Yaxshi ishlab chiqilgan va mustahkamlangan poydevor zilzila paytida binoning barqarorligini sezilarli darajada oshiradi [1.2.3.4.5].

Seysmoaktiv hududlarda qurilish ishlarini olib borishda davlat tomonidan ishlab chiqarilgan me'yoriy talablarga rioya qilinishi zarur. Ya'ni, shahar qurilishida imoratlarining balandligiga va shakliga va h.k. katta talablar qo'yiladi va ular quyidagilardan iborat bo'ladi:

Shahar hududida katta-katta ochiq maydonlarning bo'lishi, ya'ni silkinish sodir bo'lgan taqdirda va undan keyin odamlarning yashashi uchun yengil qurilmalar qurish uchun xavfsiz joy zarur;

Suv havzalarining bo'lishi, ya'ni zilzila vaqtida chiqishi mumkin bo'lgan yong'inlarni o'chirish maqsadida foydalanish uchun suv zaxirasiga ega bo'lish;

Inshootlar orasidagi masofa, inshoot balandligidan 1,5 marta uzoq bo'lishi, chunki imorat talofat ko'rganda bir-biriga ta'sir qilmasligi kerak bo'ladi;

Bino va inshootning mustahkamligi va turg'unligi bevosita gruntlarning mustahkamlik va turg'unlik darajasiga bog'liq. Har qanday zamindagi grunt o'ziga xos murakkab jism hisoblanadi. Bu murakkablik grunt zarralarining zichlik va namlik ko'rsatkichlarini o'zgaruvchanligi bilan ortib boradi. Gruntlar mexanikasiga oid masalalarni yechishda siljishga qarshilik, tashqi yuk ta'sirida zichlanish va o'zidan suv sizdirishga oid masalalarni ham qo'shimcha o'rganish kerak bo'ladi.

Yer qa'ridagi tektonik, harakatlar faollashgan qismi va uning tevarak atrofida fizikaviy va kimyoviy jarayonlar ham faollashadi. Jumladan, tog' jinrlarining zichligi, elektr o'tkazuvchanligi, magnitik xossalari, elektromagnit to'lqinlar tarqatish xususiyati, yer sathining vertikal va gorizontol holati va h.k. o'zgarishi mumkin. Mazkur hududlarda mavjud bo'lgan burg'ilash quduqlari orqali olinayotgan neft, gaz, er osti suv miqdori keskin o'zgarishi, yer osti suvlarining kimyoviy tarkibi, mikroelementlar, gazlar miqdori ham o'zgaradi.

Asosan gruntlar 3 qismdan tashkil topgan bo'ladi: qattiq-mineral zarrachalar, suyuq-g'ovaklaridagi suvlar, gaz- g'ovaklaridagi havo qatlami. Gruntlarning asosiy xususiyati, uning fizik ko'rsatkichlari: grunt zarralarining zichligi, grunt zichligi, grunt namligi, go'vaklik darajasi, yumshoqlik ko'rsatkichlari va gruntning suv sizish xususiyatlariga bog'liq bo'ladi [4.5.6.7.8.9].

Binoning seysmik chidamliligini oshirish bo'yicha chora-tadbirlarni to'g'ri tanlash uchun tuproqning mexanik xususiyatlarini poydevorning joylashishiga ta'sirini baholash kerak bo'ladi. Buning uchun quyidagilar ishlarni bajarish kerak:

1. Tuproq va uning ostidagi jinslarning xususiyatlarini aniqlash uchun bino joylashgan hududning geologik tekshiruvi;
2. Tuproqdagi suv muhitini va uning ostidagi jinslarni o'rganishga mo'ljallangan gidrogeologik tadqiqot;
3. Seysmik tebranishlar natijasida yuzaga kelishi mumkin bo'lgan dinamik yuklarni hisoblash;
4. Poydevorni qurish texnologiyasini aniqlash va uning samaradorligini baholash;
5. Poydevorni mustahkamlash yoki qo'shimcha asoslardan foydalanish bo'yicha chora-tadbirlarni belgilash;
6. Faoliyatning atrof-muhit va jamoat xavfsizligiga ta'sirini baholash;

Bundan tashqari, quyidagi chora-tadbirlarga e'tibor qaratish lozim:

Hududdagi seysmik faollikni hisobga olgan holda qurilish maydonchasini to'g'ri tanlash va bu maydonchada bino qurishga yo'l qo'yilishi.

Bino qurishda seysmik chidamli material va konstruksiyalardan foydalanish.

Bino va uning poydevorini muntazam ta'mirlashni amalga oshirish.

Seysmik faollikdan zararni kamaytiradigan seysmik himoya tizimini yaratish.

Amalga oshirilgan ishlarning natijalariga qarab, binoning seysmik chidamliligini oshirish bo'yicha eng samarali choralarni tanlash mumkin. Yuqorida tavsiflangan ishlarni bajarib, natijalarni o'rganib chiqqandan so'ng, binoning seysmik qarshiligini oshirish uchun eng samarali choralarni tanlash mumkin bo'ladi. Yakuniy tanlov ko'plab omillarga, jumladan, binoning turiga, tuproqning xususiyatlariga, joylashishiga va qo'shimcha tuzilmalarni qurishning maqbulligiga bog'liq. Binoning seysmik chidamliligini oshirish bo'yicha eng samarali chora barcha omillarni hisobga olgan holda va binoning ishonchliligini har tomonlama tahlil qilgandan so'ng amalga oshirilishi kerak. Zilzilaning binoga ta'sirini kamaytirish uchun optimal yechimni aniqlashning bir necha usullari va yechimlari mavjud, quyida ulardan ba'zilari keltirilgan [1.2.3.4.5]:

1. Binoning dinamik xususiyatlarini tahlil qilish: Binoga zilzila ta'sirini kamaytirishning optimal yechimini aniqlash uchun binoning dinamik xususiyatlarini tahlil qilish kerak. Bunga binoning tabiiy chastotasi va amplitudasini aniqlash, shuningdek, binoning zilzilaga qanday ta'sir qilishini baholash kiradi;
2. Seysmik izolyatsiyalash tizimlaridan foydalanish: Seysmik izolyatsiyalash tizimlari zilzilalarning binoga ta'sirini kamaytirishning eng samarali yechimlaridan biridir. Ular zilzilalar paytida binolarga zarar yetkazish ehtimolini sezilarli darajada kamaytirishi mumkin. Bunga binoning markaziy tayanchlari va poydevori o'rtasida maxsus damping qurilmalarini o'rnatish orqali erishiladi;
3. Bino konstruksiyasini mustahkamlash: Bino konstruksiyasini mustahkamlash qurilish konstruksiyasiga qo'shimcha elementlarni qo'shish yoki mavjud elementlarni

mustahkamlash orqali amalga oshirilishi mumkin. Bu binoning zilzilalarga bardosh berish qobiliyatini sezilarli darajada yaxshilashi mumkin, ammo qimmat jarayon bo'lishi mumkin;

4. Maxsus materiallardan foydalanish: Yangi va innovatsion materiallardan foydalanish zilzilaning binoga ta'sirini kamaytirishi mumkin. Ba'zi materiallar ko'proq moslashuvchan va burilishga chidamli bo'lishi mumkin, bu esa binoning zilzilalarga kamroq shikast yetkazishiga imkon beradi;

5. Muntazam binolarga texnik xizmat ko'rsatish: Muntazam ravishda binolarga texnik xizmat ko'rsatish, jumladan, uning tuzilishi va tizimlarini tekshirish, mumkin bo'lgan shikastlanishlarning oldini oladi va binoning zilzilalarga bardosh berish qobiliyatini oshiradi;

6. Qurilish qoidalariga rioya qilish: binolarni loyihalash va qurishda zilzilaga chidamlilik qoidalari va qoidalariga rioya qilish zilzila ta'sirini kamaytirishga yordam beradigan asosiy vazifadir. Ushbu qoidalarga rioya qilish binolarning ular joylashgan hududga mos keladigan zilzilalarga bardosh berishiga yordam beradi;

Yuqorida e'tirof etilgan poydevorning o'zaro ta'siri, gruntning mexanik xususiyatlarini, binoning seysmik aktivligini oshirish chora tadbirlarini bajargan holda yuqori mustahkamlikdagi bino qurishga erishishimiz mumkin bo'ladi.

References:

1. Чўлпонов, О., Каюмов, Д., & Усманов, Т. (2022). Марказдан қочма икки томонлама “Д” турдаги насосларни абразив емирилиши ва уларни камайтириш усули. *Science and Education*, 3(4), 304-311.
2. Zakiryo, B., Temurmaliq, U., & Madina, X. (2023). ZILZILA DAVRIDA SEYSMIK TO'LQINLARNING GRUNTLARNING ASOSIY FIZIK KO'RSATKICHLARIGA BOG'LIQLIGI. *Journal of new century innovations*, 25(2), 163-166.
3. Buzrukov, Z., & Usmanov, T. (2023). KO'P QAVATLI BINOLARNING DINAMIK XARAKTERISTIKALARIGA POYDEVOR CHO'KISH PARAMETRLARINING TA'SIRINI BAHOLASH. *Наука и технология в современном мире*, 2(12), 78-80.
4. Шохрух, Т. (2022). КОНСТРУКЦИОНАРБОЛИТТЕХНОЛОГИЯСИНИ ТАДҚИҚ ҚИЛИШ. *Scientific Impulse*, 1(5), 2008-2015.
5. Usmanov, T., & Orzimatova, M. (2023). BINONING SEYSMIK AKTIVLIGINI OSHIRISH. SEYSMIK IZOLYATSIYA VA POYDEVORNI MUSTAHKAMLASH. *Молодые ученые*, 1(1), 72-75.
6. Yaхуохон о'g'li, U. T., & Ibroximjon о'g'li, Q. B. (2023). SEYSMIK XAVFSIZLIKNI TA'MINLASH CHORALARI. *Новости образования: исследование в XXI веке*, 1(7), 177-182.
7. Yaхуохон о'g'li, U. T. (2022). KO'P QAVATLI BINOLARNING HAJMIY-REJAVIY YECHIMIGA QO'YILADIGAN ASOSIY TALABLAR. *PEDAGOG*, 1(4), 614-623.
8. Yusupov, I., Zokirov, M., & Gayipov, A. (2023). EMPLOYMENT AND DIRECTIONS OF YOUTH. *Бюллетень педагогов нового Узбекистана*, 1(4), 105-109.
9. Yaхуохон о'g'li, U. T. (2022). KO'P QAVATLI BINO VA INSHOOTLARDA SEYSMIK YUKLARNI ANIQLASH. *PEDAGOG*, 1(4), 624-636.
10. Maribovich, Q. I. (2023). Architectural Improvement of Professional Centers. *Nexus: Journal of Advances Studies of Engineering Science*, 2(3), 85-91.
11. Ozodovich, H. A., & Maribovich, Q. I. (2022). Improving the Design of Youth Innovative-Creative and Development Scientific Centers. *Eurasian Scientific Herald*, 7, 72-76.

12. Dedakhanov, B., & Kasimov, I. (2022). ANCIENT ARCHITECTURE OF THE FERGHANA VALLEY FEATURES OF FORMATION AND DEVELOPMENT (ON THE EXAMPLE OF CIVIL ARCHITECTURE AND URBAN PLANNING). *Science and innovation*, 1(С6), 278-284.
13. Raxmonov, D., & Zokirov, M. (2023). POLISTIROL ASOSIDAGI BETON KOMPOZITSIYALARINI SUV SHIMUVCHANLIK XOSSALARINI O'RGANISH. *Zamonaviy dunyoda innovatsion tadqiqotlar: Nazariya va amaliyot*, 2(1), 21-24.
14. Хасанов, А. Н., Аббасова, Р. К., & Маърибович, Қ. И. (2022). КАСБ ҲУНАР МАЖМУАЛАРИНИНГ ПАЙДО БЎЛИШ ТАРИХИ (ФАРҒОНА ВОДИЙСИ МИСОЛИДА). *Journal of new century innovations*, 19(1), 198-204.
15. Ozodovich, H. A., Maribovich, Q. I., & Zarina, B. (2023). KASBGA YO'NALTIRISH MARKAZINI INNOVATSION LOYIHASI TAKLIFI "KIDZANIA JOB WORLD IN TASHKENT". *PEDAGOG*, 1(5), 120-129.
16. Maribovich, Q. I. (2022). Scientific Proposals for Architectural Improvement of Engineering Centers. *Nexus: Journal of Advances Studies of Engineering Science*, 1(6), 59-63.
17. Хасанов, А. О., & Қосимов, И. М. (2023). ЎЗБЕКИСТОН ШАРОИТИДА КАСБГА ЙЎНАЛТИРИШ МАРКАЗЛАРИНИ АРХИТЕКТУРА ТАКЛИФИ. *Journal of new century innovations*, 21(1), 144-150.
18. Хасанов, А. О., & Қосимов, И. М. (2023). ЖАМИЯТНИ РИВОЖЛАНТИРИШДА КАСБГА ЙЎНАЛТИРИШ МАРКАЗЛАРИНИ ЛОЙИҲАЛАШНИ ОПТИМАЛЛАШТИРИШ. *Journal of new century innovations*, 21(1), 136-143.
19. Kosimov, I. (2020). *Zamonaviy qurilish materiallari*. Scienceweb academic papers collection.
20. Kosimov, I. (2021). Шахар қурилиши ва хўжалигида сув муоммоларини олдини олиш учун сув омборларида лойқаланиш жараёнларини камайтириш чора-тадбирлари. Литва№ 17., 14.07. 2021 й Тошкент-“Lesson press” нашриёти. 2021й. ISBN 978-620-0-62662-2 <https://morebooks.shop/shop-ui/shop/product/9786200626622>.